

Markus Wyss

Man sollte nicht so tun, als ob es keine Besonderheiten gäbe – Kinder mit Hörbeeinträchtigung in Regelklassen

Zusammenfassung

Kinder und Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung werden in der Regel gemeinsam mit ihren gut hörenden Altersgenossen unterrichtet. Dabei müssen sie sich wesentlich mehr anstrengen als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, um dem Unterricht zu folgen und die geforderten Leistungen zu erbringen. Hörtechnik allein reicht nicht. Es braucht ausgebildete Fachkräfte der Audiopädagogik als Begleiter.

Résumé

En général, les enfants et les adolescents présentant un trouble de l'audition suivent le même enseignement que les entendants du même âge. Les premiers doivent évidemment fournir plus d'efforts pour suivre les cours et accomplir les tâches demandées. La technique auditive ne résout pas à elle seule toutes les difficultés et la présence de spécialistes formés à l'accompagnement audio-pédagogique s'impose.

Kinder mit Hörbeeinträchtigung lernen in Regelklassen

Kinder mit Hörbeeinträchtigung werden zunehmend gemeinsam mit ihren gut hörenden Altersgenossen unterrichtet. Diese Entwicklung ist der Früherfassung, der frühen Versorgung mit modernen Hörhilfen und der Frühförderung zu verdanken.

Die Folgen einer Schwerhörigkeit werden aber unterschätzt. Schwerhörige Kinder und Jugendliche in Regelklassen müs-

sen sich wesentlich mehr anstrengen als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, um dem Unterricht zu folgen und die notwendigen Leistungen zu erbringen.

Hörtechnik allein reicht nicht

Die kommunikativen Bedürfnisse schwerhöriger Kinder im Regelklassen-Unterricht unterscheiden sich erheblich von denjenigen gut hörender Mitschülerinnen und Mitschüler. Denn schwerhörige Kinder sind bei der Kommunikation sowohl auf das Gehör als auch auf das Absehen von den Lippen angewiesen. Vor allem bei Nebengeräuschen ist es für sie schwierig, das Gesagte zu verstehen. Denn Hörgeräte verstärken nicht nur Sprache, sondern auch den Störschall. Sprachlich komplizierte Zusammenhänge, ungünstige Licht- oder Raumverhältnisse, ein schlechtes Mundbild des Gesprächspartners, die Verwendung der Mundartsprache oder zu schnelles und undeutliches Sprechen erschweren die Kommunikation zusätzlich. Vollständiges Verstehen ist oft nicht möglich.

Kind mit Hörbeeinträchtigung in Regelklassen – Mitläufer oder sozial integriert?

Leistungseinbussen und Ausgeschlossenheit

Aufgrund des erhöhten Konzentrationsaufwandes sind schulische Leistungseinbussen häufig. Da das hörbeeinträchtigte Kind damit beschäftigt ist, das Gesprochene akustisch zu verstehen, stehen für die inhaltliche Weiterverarbeitung des Schulstoffs nur reduzierte kognitive Kapazitäten zur Verfügung. Die Fähigkeit, Informationen schnell und inhaltlich korrekt einzuordnen und zu verarbeiten, ist beeinträchtigt. Versagensangst und innere Anspannung können resultieren und die Aufnahmefähigkeit zusätzlich beeinträchtigen, was sich wieder auf die Kommunikation und das Sprachverstehen auswirken kann, da unter Anspannung die Konzentration in der Regel nachlässt. Ein Teufelskreis von kommunikativer und fachlicher Überforderung kann sich einstellen und die Situation verschärfen.

Schliesslich können Missverständnisse und Fehleinschätzungen zu Gefühlen der Minderwertigkeit und Hilflosigkeit führen. Als Folge sind Kinder und Jugendliche mit Hörbeeinträchtigungen oft vom Ausschluss aus der Klassengemeinschaft bedroht. Sie brauchen ausgebildete Fachpersonen der Audiopädagogik als Unterstützung und Begleitung.

Aufgaben der Audiopädagogin / des Audiopädagogen

Die erfolgreiche schulische Integration schwerhöriger Kinder erfordert mehr als nur die Einschulung. Um dem Risiko vorzubeugen, dass Kinder mit Hörbeeinträchtigungen in Regelklassen einfach «mitlaufen», unterstützen Fachpersonen der Audiopädagogik die Kinder vom Eintritt in eine Regelklasse bis zum Austritt aus der obligatorischen Schulpflicht bzw. bis zum Abschluss der Berufsausbildung im Unterricht unter anderem

Kurzfilme zur Sensibilisierung:

«Nicht ganz Ohr – und voll dabei!»

- Vertreterinnen und Vertreter von Bildungseinrichtungen für Schwerhörige und Gehörlose der Schweiz haben in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik Zürich eine Serie von Kurzfilmen und einen Flyer erstellt, mit dem Ziel, alle an der Schulung und Ausbildung von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen Beteiligten (Regellehrpersonen, Schülämter, Fachpersonen Therapie, Lehrmeister etc.) auf die erschwerte Lernsituation im Setting der Regelklasse hinzuweisen. In kurzen Clips wird aufgezeigt, wie vielfältig die Auswirkungen einer Hörbeeinträchtigung auf den Bildungsprozess sind und wie wichtig die effektive audiopädagogische Unterstützung und Beratung ist.
- Auf der Website www.audiopädagogik.ch können die ersten zwei Filme sowie der Flyer heruntergeladen werden.

beim Gestalten der erforderlichen kommunikativen Rahmenbedingungen im Klassenzimmer, beim Vor- und Nacharbeiten von Schulstoff, bei der Förderung der Hör- und Sprachkompetenz, bei der Identitätsarbeit etc. Zusätzlich beraten sie Lehrpersonen, Eltern und Behörden bei Fragen zur Integration im Schulalltag. Entsprechend braucht es gut ausgebildete Fachkräfte.

Die Grundprinzipien «Normalität» und «Teilhabe» dürfen nicht dazu führen, dass Bedürfnisse und Ressourcen hörbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher in Regelklassen missachtet werden. Nur Fachpersonen der Audiopädagogik verfügen über das nötige Wissen und Können, um schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche in Regelklassen effektiv zu unterstützen und zu begleiten.

Für weitere Informationen:

Markus Wyss

Bereichsleiter Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

8050 Zürich

markus.wyss@hfh.ch